

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГА: ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Шахметова Д.С.

*Национальная Академия образования им. Ы. Алтынсарина
Министерства Просвещения Республики Казахстан,
к.п.н., главный эксперт*

THE MAIN ASPECTS OF THE CONTENT AND FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCE

Shakhmetova D.

*candidate of pedagogical sciences,
chief expert of National Academy of
Education named after Y. Altynsarin
Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматриваются структура и содержание психологической компетенции. Приведен сравнительный международный анализ на ключевые компоненты психологической компетенции педагога. Также освещены пути и механизмы формирования психологической компетенции педагога в условиях непрерывного образования. Подведены итоги и выводы о важных компетенциях педагога в его профессиональной деятельности.

Abstract

The article deals with the structure and content of pedagogical competence. A comparative international analysis of the key components of pedagogical competence is given. The ways and mechanisms of the formation of pedagogical competence in the context of continuous education are also highlighted. The results and conclusions about the important competencies of the teacher in his professional activity are summed up.

Ключевые слова: Компетенция, педагогика, педагогическая деятельность, педагогическое мастерство, педагогическая компетенция, знание, умения, навыки.

Keywords: Competence, pedagogy, pedagogical activity, pedagogical skills, pedagogical competence, knowledge, abilities, skills.

В рамках исследования психологической компетенции педагога проводятся многочисленные исследования, которые включают анализ качества межличностных отношений между педагогом и студентами, а также оценку способностей педагога к эмоциональной стабильности и управлению эмоциями в различных ситуациях.

В зарубежных исследованиях психологическая компетенция педагога определяется как способность педагога эффективно управлять отношениями со студентами, способность к эмоциональной регуляции, а также способность к межличностному взаимодействию и решению конфликтных ситуаций.

Кроме того, исследования также уделяют внимание развитию психологической компетенции педагога, и методам, которые могут использоваться для развития этих навыков. Например, такие методы, как тренинги и практические занятия, которые могут помочь педагогам развить свои межличностные навыки, управление эмоциями и решение конфликтов.

Также зарубежные исследования уделяют внимание важности индивидуальных различий между педагогами и учениками, и находят способы адаптации и приспособления методов работы с различ-

ными типами личностей, чтобы максимально эффективно использовать свои педагогические навыки и улучшать качество образования.

Педагогическая компетенция – это необходимый набор знаний, навыков и умений, которые позволяют педагогу эффективно взаимодействовать с учениками и обеспечить их развитие и обучение. Психологическая компетенция педагога включает в себя понимание основных принципов развития и поведения детей, а также умение применять эту информацию для создания благоприятной обучающей среды.

Некоторые из ключевых элементов психологической компетенции педагога включают:

– Знание различных методов и техник обучения, включая индивидуальное обучение, групповые занятия и дистанционное обучение.

– Понимание того, как разные ученики учатся и взаимодействуют в учебной среде, в том числе как социальные, культурные и семейные факторы могут влиять на их обучение.

– Понимание основных принципов развития детей и подростков, включая физическое, когнитивное и эмоциональное развитие.

– Умение адаптироваться к различным стилям обучения и учебной среде, а также умение применять эффективные методы обратной связи и поддержки для стимулирования ученического роста.

– Умение эффективно управлять поведением и конфликтами в классе, а также умение помочь ученикам развивать социальные навыки и учиться взаимодействовать друг с другом.

– Умение распознавать и реагировать на проблемы и потребности учеников, включая психологические проблемы, такие как тревожность, депрессия или нарушения поведения.

– Умение работать с родителями и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить лучшие результаты обучения для учеников.

– Способность к самоанализу и постоянному обучению, чтобы оставаться в курсе последних тенденций и наилучших практик в области образования и психологии.

Все эти элементы психологической компетенции педагога помогают обеспечить успех учеников в школе и жизни.

Психологическая компетенция педагога представляет собой сложный набор навыков и способностей, которые позволяют ему эффективно управлять межличностными отношениями с учениками, регулировать свои эмоции и решать конфликтные ситуации. Структура психологической компетенции педагога может быть представлена следующим образом:

1. Межличностные навыки: способность устанавливать эффективные отношения с учениками, общаться с ними на уровне, который будет воспринят позитивно, и находить пути разрешения конфликтов.

2. Эмоциональная стабильность: способность эффективно управлять своими эмоциями, не позволяя им повлиять на качество взаимодействия с учениками.

3. Адаптивные навыки: способность адаптироваться к индивидуальным различиям в учениках и

применять различные методы взаимодействия в зависимости от потребностей и особенностей учеников.

4. Понимание психологии: знание психологических теорий и принципов, которые могут помочь педагогу лучше понимать поведение и потребности учеников и принимать рациональные решения в сложных ситуациях.

5. Рефлексия и самооценка: способность анализировать свои сильные и слабые стороны, выявлять свои проблемы и искать пути их решения, а также стремиться к личностному росту и развитию.

Эти элементы взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, и в целом образуют комплексную структуру психологической компетенции педагога.

Статья выполнена в рамках программно-целевого финансирования научно-технической программы OR 11465474 «Научные основы модернизации системы образования и науки» (2021-2023 гг., Национальная академия образования им. Б. Алтынсарина).

Список литературы

1. Жарыкпаев К., Калиев С. Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы: Рауан, 1995, 512 с.

2. Сударчикова Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие. – Москва: ФЛИНТА, 2014.

3. Сударчикова Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие. – Москва: ФЛИНТА, 2019.

4. Кандаурова А. В., Суртаева Н. Н. Педагогическое мастерство: формирование педагогического стиля: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019.

5. Подымова Л. С., Дубицкая Е. А., Борисова Н. Ю., Духова Л. И., Слостенин В. А. Педагогика: учебник и практикум для вузов. – Москва: Юрайт, 2022.